

**BOQILISH GRADIENTI TASIRIDA O'SIMLIKLAR YER USTKI
BIOMASSASINING O'ZGARISHI
(JANUBIY G'ARBIY QIZILQUM MISOLIDA)**

Boboqandov Nodirjon Fazliddin o'g'li

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7628655>

Annotatsiya. Navoyi viloyati Konimex tumanida joylashgan Qizilqum hududida amalga oshirildi. Tadqiqotlarni amalga oshirishda Qizilqum cho'l yaylovlari uchun tipik bo'lgan sug'orish qudug'lari tadqiqot maydonlari sifatida tanlandi va gradient tahlil qilindi. Bunga ko'ra quduqdan uzoqlashish gradienti bo'yicha o'simliklar yer ustki biomassasi sezilarli darajada o'zgardi.

Kalit so'zlar: qumli cho'l, biomassa, fitotsenoz, suksessiya, assotsiatsiya, o'simlik qoplami.

Markaziy Qizilqum yaylovlarining bunday boy imkoniyatlaridan aholini nooqilona foydalanishi – yaylovlarda chorva mollarini haddan tashqari joylashtirilishi, ular bosh sonining keskin oshib ketishi va aholi manzillari atrofida ularni tinimsiz boqilishi yaylovlar sifatini pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Qumli cho'l yaylovlari boshqa tipdagi qurg'oqchil yaylovlarga nisbatan tashqi ta'sirlarga birmuncha zaif va tez o'zgarishlarga moyil ekotizim sanaladi.

Bugungi kunda respublikamiz cho'l yaylovlarining deyarli 50-70 foizi turli darajada inqirozga uchragan va hosildorligi 21 foizgacha kamaygan.

Edifikatorlarning yer ustki massasi 3 ta qisimga ajratilib o'rganiladi ya'ni bir yillik novdalar yoki yashil qismi, qurigan novdalar yoki o'lgan qismi va ko'p yillik yog'ochlik qismi. O'simliklar yer ustki fitomassasining asosan yashil va qurigan qismlari bevosita boqilish bosimi va xarakteriga bog'liq ravishda keskin o'zgarishlarga uchradi. Nazarimizda yog'ochlangan qism *A. diffusa* tuplar sonining o'zgarish xususiyatiga bog'liq bo'lgan. Shuning uchun asosan yashil va qurigan qismlarning boqilish ta'siri ostida o'zgarishga asosiy diqqatimizni qaratamiz.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida ma'lum bo'ldiki, hozirgi kunga kelib shakilangan turlar soni bo'lishning uzoq muddatli ta'siri ostida hosil bo'lgan. Proektiv qoplam ham tuplar soniga mos ravishda o'zgarishi ham yuqorida keltirilgan natijalardan ma'lum bo'ldi. Ammo yer ustki fitomassasi, ayniqsa chorva mollari tomonidan yeyiladigan yashil massasi boqilish ta'siri ostida tez sur'atlarda o'zgarishi mumkin va bu o'zgarishlarning sodir bo'lishida ko'p muddat ta'lab qilmaydi. Bunda boqilish darajasi va uning davomiyligi muxum ro'l o'ynaydi. Tartibsiz va rejasiz boqilish sharoitida esa maskur ko'rsatkichlarning nisbatan nomutonosib o'zgarishi sodir bo'ladi.

Inqiroz darajasiga mos ravishda shuvoq efemerli maydonlarning biomassasi inqiroz darajasi bo'lgan maydonlarga tomon kamayganligi kuzatildi (1-rasm). Kuzgi tadqiqot natijalariga ko'ra, bir gektar maydon hisobida boqilish gradient bo'ylab ya'ni quduqdan uzoqlashgan sari maydonlarda biomassa ko'rsatkichlari oshib borganligiga amin bo'ldik. Boqilish gradient bo'ylab 1-gradientda 990 kg biomassa tashkil etgan bo'lsa mos ravishda ikkinchi va uchunchi gradientda 1185 va 1325 kg gektariga yashil massa berganligi tadqiqot natijasida aniqlandi. Bundan ko'rinib turibdiki boqilish gradienti bo'ylab quduqdan uzoqlashgan sari o'simliklarning yer ustki biomassasi ortib borganligi tajribalar natijasida aniqlandi.

O'simliklar yer ustki qismining biomassasi (kuz)

Bahorgi tadqiqot natijalariga ko'ra boqilish gradient bo'ylab quduq atrofidagi maydonda 1518 kg getraiga biomassa aniqlandi. Quduqdan uzoqlashgan sari ikkinchi uchunchi gradientlarda 1238 va 1528 kg getariga biomassa bor ekanligi aniqlandi. Bundan ko'rinib turibdiki quduq atrofidagi maydonda bahorgi olingan natijalarda biomassa keskin oshganligi ma'lum bo'ldi (2-rasm). Bahorga kelib inqiroz darajasi yuqori bo'lgan tadqiqot maydonida bir yillik biomassaning yuqori ko'rsatkichni tashkil etganligini ko'rish mumkin. Bunday yuqori ko'rsatkichning e'tiborli tomoni shundaki, chorva mollari tomonidan umuman yeyilmaydigan isiriq ulushiga birmuncha katta massani tashkil qilganligiga duch keldik.

2-rasm. O`simliklarning yer ustki qismining biomassasi (bahor)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахимова Т. “Кўкча” яйловларининг ҳозирги ҳолати //Чўл яйловлари ҳозирги ҳолатини ривожлантириш ва чўлланишнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференцияси. – Самарқанд. 2019. -Б. 334-338.
2. Toderich, K. N., Shuyskaya, E. V., Rajabov, T. F., Ismail, S., Shaumarov, M., Yoshiko, K., & Li, E. V. (2013). Uzbekistan: Rehabilitation of desert rangelands affected by salinity, to improve food security, combat desertification and maintain the natural resource base. Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East: Proven practices, 249-278.
3. Shuyskaya, E., Rajabov, T., Matsuo, N., Toderich, K., Gismatullina, L., Voronin, P., & Yamanaka, N. (2012). Seasonal dynamics of Asiatic desert C 3/C 4 species related to landscape planning and rehabilitation of salt affected lands. Journal of Arid Land Studies, 22(1), 77-82.
4. Mamatkulovna, V. A., Sultonovich, B. K., Abdusalomovna, J. F., Tagirovna, M. Z., & Fazliddinovna, B. M. (2021). Nematodofauna of Retain Plants and Their Seasonal Dynamics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5455-5462.
5. Akhmedov, A. K., Nomozova, Z. B., Hasanov, M. A., & Rasulova, Z. A. (2022). Flower Biology Of Lagochilus Gypsaceus Under The Conditions Of The Nuratin Ridge. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 1531-1536.
6. Dildora, S., & Mekhriniso, B. (2023, January). APPLICATION AREAS OF BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES PRODUCED BY ENDOPHITE BACTERIA. In E Conference Zone (pp. 92-95).

7. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.
8. Isomov, E. E., & Nomozova, Z. B. (2022). CHEMICAL COMPOSITION OF CYNARA SCOLYMUS L. AT DIFFERENT VEGETATIVE PHASES. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 75-77.

